

GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Glaúcio Simão Alves¹

¹Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Davi Milan²

²Mestrado – Unesp
davi.milan@univesp.br

Tainara de Sousa Soares³

³Graduanda em Letras - Língua Portuguesa – UFCG
tainaradesousasoares@gmail.com

Mariana Moreira de Queiroga⁴

⁴Graduada em Letras - UFCG
professoramariqueiroga@gmail.com

Manoel Lázaro da Silva Alves⁵

⁵Graduado em Letras – UFCG
professorlazarovalves@gmail.com

Resumo

Os jogos virtuais podem ser utilizados em ambientes educacionais de forma lúdica e dinâmica, proporcionando aos alunos com deficiência uma aprendizagem efetiva e significativa. Eles possibilitam o desenvolvimento da coordenação motora, percepção espacial, atenção, concentração e criatividade. Este estudo reflete sobre questões relacionadas à Educação Inclusiva, destacando a gamificação como uma estratégia essencial para o ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência. A pergunta central que guia esta pesquisa é: como a gamificação pode auxiliar e potencializar a Educação Inclusiva para estudantes com necessidades especiais? Metodologicamente, este estudo é um trabalho teórico fundamentado na literatura científica sobre o tema, caracterizando-se como uma pesquisa qualitativa e bibliográfica. As referências incluem livros, capítulos de livros e artigos encontrados nas bases de dados do Google Acadêmico e SciELO. É crucial analisar a inclusão no contexto escolar por meio da utilização de jogos digitais, com foco específico na gamificação. Este estudo, portanto, tem em vista promover a prática da inclusão social, reconhecendo a singularidade e as potencialidades de cada ser humano.

Palavras-Chaves: Ensino-aprendizagem; Inclusão; Jogos digitais.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo é baseado na importância da gamificação, sendo uma estratégia de ensino na educação especial, onde visamos ser proeminente os jogos virtuais no ensino/aprendizagem dos alunos que possuem deficiência, desenvolvendo nos mesmos a concentração, criatividade e muitas outras habilidades e competências, por isso a importância do uso desses jogos nos ambientes educacionais.

Segundo Fardo (2013) a introdução da gamificação na prática educativa pode aumentar o engajamento dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e, por conseguinte, mais eficiente, nesse sentido, isso também se aplica a Educação inclusiva, onde temos como centro nesta pesquisa os alunos especiais, portanto, temos a gamificação como um meio que podemos utilizar a favor da melhor Educação.

Partindo desse pressuposto, percebemos que ultimamente as escolas elas necessitam de estratégias relevantes para melhorar o ensino/aprendizagem dos seus alunos, haja vista, que é de suma importância as mesmas passem por mudanças, acompanhando assim o desenvolvimento do Brasil e da Educação, aprimorando os meios para trabalhar e contribuir com os alunos que possuem deficiência.

Portanto, nesta pesquisa propomos investigar algumas questões relacionadas com a Educação Inclusiva, tendo a gamificação como estratégia imprescindível para a ocorrência do ensino/aprendizagem da pessoa com deficiência. Sendo assim, temos como pergunta norteadora: como a gamificação pode auxiliar e potencializar a Educação Inclusiva para os estudantes com necessidades especiais? Portanto, contribuiremos positivamente na busca de uma Educação de qualidade.

Para atingirmos os nossos objetivos pré-estabelecidos e chegarmos a finalidade desta pesquisa, tomamos como metodologia de cunho qualitativo a busca de informações bibliográficas, onde buscamos fazermos a relação da questão problemática e o tema em tela, que tem como referências livros, capítulos de livros e artigos encontrados nas bases de dados do Google Acadêmico e SciELO dos autores.

Sendo assim, justificamos a pesquisa, justamente por compreendermos que existe um grande déficit em relação ao uso dos jogos virtuais para contribuir no ensino/aprendizagem dos alunos com deficiência, ora pela falta de capacitação dos educadores, ora pela falta de incentivo das escolas, portanto, esta pesquisa é relevante e indispensável, sendo um meio no qual gostaríamos de contribuir para um ensino mais interativo e dinâmico. Cabe ressaltar que a finalidade desta pesquisa é contribuir e ajudar a superar os diversos desafios enfrentados no âmbito escolar.

Para este estudo, lançamos mãos dos pressupostos teóricos postulados por, Fardo (2013), Klock; Carvalho; Gasparini (2014), Morauto; Piteira (2019), Orlandi; Duque; Mori (2018), no que diz respeito a gamificação como método de ensino mais interativo, dinâmico e contribuidor na aprendizagem dos alunos especiais.

Além dessa seção introdutória, essa pesquisa está dividida em quatro unidades, as quais obedecem à seguinte ordem. Apresentaremos a nossa metodologia, logo depois discutiremos os conceitos e contextos da gamificação no ensino e aprendizagem de alunos com necessidades especiais. Na terceira unidade, apresentaremos os nossos resultados acerca da problemática em tela e algumas discussões sobre o respectivo tema. Por último, apresentamos as nossas considerações finais, acerca da análise realizada neste estudo e as referências utilizadas nesta investigação.

2. METODOLOGIA

A gamificação como método de aprendizagem em sala de aula vem se tornando uma temática emergente e recorrente, tendo em vista que a tecnologia é possibilitadora de metodologias ativas, ou seja, é uma gama de oportunidades para facilitar o aprendizado na educação básica. Dito isso, esse tipo de abordagem torna o aluno protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem.

Nesse limiar de discussão, cabe aqui elencar alguns passos metodológicos que tomamos para nortear esse estudo. Para tanto, pensamos em demarcar esse estudo em três momentos, respectivamente: onde diz respeito ao percurso metodológico da pesquisa traçado pela abordagem qualitativa, pois, conforme Oliveira (2007, p. 60), a pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como “um estudo detalhado de um determinado fato, objeto, grupo de pessoas ou ator social e fenômenos da realidade”. Por esse viés, o estudo é qualitativo, portanto, não são fincados dados estatísticos na análise levantada.

Em segundo momento, essa pesquisa, em congruência com Gil (2002), por se tratar de uma pesquisa bibliográfica e entender-se a leitura, a análise e a interpretação de material impresso. Entre eles podemos citar livros, documentos mimeografados ou fotocopiados, periódicos, imagens, manuscritos, mapas, entre outros. Nesse sentido, “[...] os livros constituem as fontes bibliográficas por excelência” (Gil, 2002, p. 44).

Além disso,

[...] a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente

importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, seria impossível a um pesquisador percorrer todo o território brasileiro em busca de dados sobre população ou renda per capita; todavia, se tem à sua disposição uma bibliografia adequada, não tem maiores obstáculos para contar com as informações requeridas. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos. Em muitas situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibliográficos (Gil, 2002, p. 3).

Desse modo, essa pesquisa trata-se de um estudo que versa sobre produções feitas acerca da temática, para tanto, fez-se necessário ainda um método de mapeamento, para encontrar material bibliográfico para o estudo. Assim, os documentos escolhidos foram artigos sobre gamificação na educação e políticas institucionais.

Para viabilizar o desenvolvimento deste estudo, faremos o mapeamento sistemático (MS), ou seja, uma revisão ampla dos estudos primários existentes em um tópico de pesquisa específico que visa identificar a evidência disponível neste tópico. Assim, um MS é um estudo secundário cujo objetivo é identificar e classificar a pesquisa relacionada a um tópico amplo de pesquisa (Caetano, 2022).

O mapeamento sistemático constitui um delineamento de evidências provenientes de estudos primários para responder uma questão específica de pesquisa, que em nosso caso é mapear e compreender a repercussão do uso de games na educação, para propor um caminho de melhoria no ensino e aprendizagem na sala de aula, levando à priori, inclusão como parâmetro norteador e motivador deste estudo.

Para isso utilizaremos um processo de revisão de literatura abrangente, imparcial e reprodutível, que localiza, avalia e sintetiza estudos anteriores e legislações existentes para o agrupamento da produção sobre a temática de games na educação especial.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Gamificação: Conceitos E Contextos

O conceito de gamificação, originado do termo em inglês “gamification”, refere-se à incorporação de elementos de design encontrados em jogos em diferentes áreas, como educação, saúde, política e esportes (Mourato; Piteira, 2019). No âmbito educacional, essa abordagem tem despertado considerável interesse devido a uma variedade de motivos. Em primeiro lugar, seu objetivo é estimular não apenas a colaboração entre alunos, habilidade fundamental para o sucesso futuro em suas trajetórias profissionais, mas também destacar suas capacidades competitivas (Klock; Carvalho; Gasparini, 2014). Através da gamificação, os

estudantes são incentivados a colaborar e a desenvolver estratégias para melhor gerir recursos, fomentando uma mentalidade de resolução de problemas e adaptação às demandas reais.

De acordo com Orlandi et al. (2018), ao incorporar técnicas de gamificação no contexto escolar, os professores têm o potencial de converter a experiência de aprendizado em algo atrativo e significativo para os estudantes. A introdução da gamificação na prática educativa pode aumentar o engajamento dos alunos, tornando o processo de aprendizagem mais dinâmico, interativo e, por conseguinte, mais eficiente (Fardo, 2013). Ao converter atividades educacionais em desafios lúdicos e recompensadores, a estratégia gamificada pode estimular uma motivação interna para a aprendizagem, criando assim um ambiente de ensino mais inspirador e recompensador.

A gamificação surge como uma abordagem inovadora, visando potencializar o ensino e a aprendizagem. Seu foco não se limita à transmissão de conhecimento, mas também tem em vista enfrentar e reduzir desafios que impactam o envolvimento dos alunos e o progresso dos educadores no processo educacional (Orlandi et al., 2018). Ao incorporar elementos de jogos em ambientes educativos, a gamificação tem em vista criar experiências envolventes e estimulantes, visando despertar o interesse dos alunos e estimular sua participação ativa na aprendizagem. Além disso, essa metodologia tem em vista capacitar os professores, fornecendo-lhes ferramentas e estratégias inovadoras para envolver os alunos de forma mais eficaz e acompanhar seu desenvolvimento ao longo do tempo. Dessa forma, a gamificação torna o ensino mais atraente, promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e colaborativa que é benéfica tanto aos alunos quanto aos educadores (Klock; Carvalho; Gasparini, 2014).

Embora a gamificação seja amplamente reconhecida como uma estratégia inovadora e facilitadora no ensino, é fundamental estar atento aos desafios e riscos potenciais associados à aplicação da gamificação (Mourato; Piteira, 2019). Apesar de oferecer vantagens significativas, como o aumento no envolvimento dos estudantes e uma abordagem mais dinâmica ao aprendizado, a gamificação também pode apresentar armadilhas (Fardo, 2013). Um dos principais desafios consiste em assegurar que os elementos de jogo não sobreponham ou desviem o foco do conteúdo educacional primordial. Caso não sejam integrados cuidadosamente, os elementos gamificados podem distrair os alunos e prejudicar a compreensão e retenção do material acadêmico.

Outrossim, corre-se o risco de a gamificação ser vista como uma solução superficial para questões educacionais mais profundas, como a escassez de recursos ou o desinteresse dos alunos. Portanto, é essencial que os professores analisem minuciosamente como e por que estão incorporando a gamificação em sua prática de ensino, garantindo que seja aplicada de maneira

eficaz e em harmonia para ensino-aprendizagem. Ao reconhecer e atenuar esses desafios, os educadores podem potencializar os benefícios da gamificação e estimular um ambiente educacional mais envolvente e eficaz para todos os estudantes (Orlandi et al., 2018).

3.2. Gamificação No Ensino E Aprendizagem De Alunos Com Necessidades Especiais: Jogos Digitais

Repensar os caminhos que a educação básica tem seguido ao longo das últimas décadas tem nos mostrado um crescimento bastante significativo no que tange às abordagens dos conteúdos na sala de aula. Graças aos avanços que os estudos no âmbito do ensino foram tomando, é possível contemplar diversas propostas de aprendizagem que tomam, por exemplo, as tecnologias e suas respectivas ferramentas midiáticas em prol do avanço e do aprimoramento das habilidades dos aprendizes situados neste processo interativo.

Assim sendo, a adoção de recursos digitais nas salas de aula é demasiadamente importante e, sobretudo, necessária, uma vez que o professor, juntamente com o aluno, estarão — além do contato com a ludicidade — explorando outros aspectos que circunscrevem este processo.

Nesse limiar de reflexões, nos parece que a tarefa de utilizar as ferramentas da gamificação se baseia no seguinte desafio: “mas, por onde começar?”. Responder a esta questão não é nada simples, considerando que ela abre margem para outras discussões. No entanto, podemos reportar nossa atenção para algumas orientações que a própria BNCC — Base Nacional Comum Curricular (Brasil, 2018) propõe para o professor. Apesar de existirem críticas em relação à Base, ela é, atualmente, o principal documento norteador que rege as práticas de ensino, de todas as áreas do conhecimento, em âmbito nacional. O que torna necessário, portanto, é a leitura crítica-reflexiva do docente, visando adaptar e reformular, dentro do possível, os objetivos a serem alcançados em sua disciplina.

Ao pensarmos sobre os estudantes que possuem níveis de suporte distintos, é válido apontar para que o professor deve acolher todas as pluralidades presentes na sala de aula. Tomando como exemplo o estudo de Santana et al. (2023) sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista), a autora relata que os recursos digitais “capturam” a atenção do aprendiz para estar mais engajado durante o momento da aprendizagem. Assim, mesmo que as especulações teóricas-metodológicas da autora foquem no TEA, estas mesmas considerações também se aplicam para o contexto de alunos diagnosticados com outros tipos de necessidades. Por exemplo, aprendizes com Síndrome de Down também se interessam pelas ferramentas digitais, tendo em vista que essa forma de ensino se distancia de práticas corriqueiramente tradicionais

(se baseando em responder a atividades pontuais apenas). Dessa maneira, é salutar o desenvolvimento de proposições metodológicas que versem sobre as práticas de ensino de forma mais instigante, dinâmica e integradora, tomando como ponto de partida a gamificação como estratégia fulcral para a construção e ressignificação de novos saberes.

Mais que isso: é crucial que o apoio da família se faça presente, tendo em vista que a gamificação também se configura como uma prática de letramento. Esta mesma prática vai além da escola, o que nos requer o entendimento de que a aprendizagem dos alunos que possuem alguma necessidade especial precisa ser fortalecida no contexto/convívio familiar.

Em contrapartida, com as reflexões realizadas até o momento, chamamos a atenção para a necessidade das instituições promoverem formações continuadas para os professores, de modo a convidarem, por exemplo, outros profissionais (com formação na área de gamificação) para apresentarem outras possibilidades na abordagem de conteúdos e atividades de outra natureza, galgadas pelo viés midiático e/ou tecnológico.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, o trabalho com games em sala de aula é ainda tímido e pouco incentivado na educação, principalmente no que tange ao ensino público. Ainda assim, é uma das estratégias atuais mais criativas e estimulantes para se trabalhar o ensino em sala de aula, sobretudo na educação especial. Uma vez que, na maioria das vezes, é onde o aluno se sente confortável para interagir e articular com as propostas de atividades e buscar soluções.

Na tentativa de melhorar esse ensino, a gamificação funciona na sala de aula como uma das mais eficientes táticas na execução dos objetivos educacionais propostos na BNCC (2018). Assim, acreditamos ser urgente a necessidade de os professores investirem na articulação dessa abordagem em sala de aula, como também na formação continuada dessas práticas educacionais. Para assim, poder estimular e desenvolver a criatividade do alunado e despertar não só a atenção, mas poder mostrar que é possível um ensino mais acolhedor e divertido, que também é inclusivo e não mecânico.

Caminhamos pelo percurso bibliográfico e abordagem qualitativa, onde foi possível fazer um mapeamento sistemático de literatura e elaboramos alguns conceitos dessa temática, e refletimos sobre a necessidade de abordar esse tipo de metodologia ativa no ensino inclusivo. Desse modo, fica evidente a lacuna ainda presente na educação especial.

A implementação de recursos digitais em sala de aula com o advento da tecnologia se tornou imprescindível, pensando em uma educação pós-pandemia, onde se chegam a alunos

com altos índices de prejuízos no processo de escrita e leitura, principalmente, nas áreas de exatas e afins. Com isso, o recurso do game urge uma grande estratégia de aprendizagem.

REFERÊNCIAS

CAETANO, L.; NASCIMENTO, M. M. N.; VEIGA, A. M. da R. **Formação continuada de professores na área da tecnologia educativa no Estado do Rio Grande do Norte: revisão sistemática da literatura**. Programa de Pós-Graduação em Educação, Doutorado em Educação, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/375277505_Formacao_continuada_de_professores_na_area_das_tecnologias_educacionais_no_estado_do_Rio_Grande_do_Norte. Acesso em: 27 mar. 2024.

FARDO, M. L. **A Gamificação como método: estudo de elementos dos games aplicados em Processos de ensino e aprendizagem**. 2013. f 106. Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/handle/11338/457>. Acesso em: 05 abr. 2024.

GIL, A. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

KLOCK, A. C. T.; CARVALHO, B. E. R.; GASPARINI, I. Análise das técnicas de Gamificação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. **RENOTE: Novas Tecnologias na Educação**. V. 12, n. 2, 2014. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/article/view/53496>. Acesso em 10 abr. 2024.

MOURATO, F.; PITEIRA, M. Ferramentas de gamificação na plataforma moodle. **Revista Interacções**, [S. l.], v. 15, n. 52, p. 83–105, 2019. DOI: <https://doi.org/10.25755/int.18915>.

OLIVEIRA, D. de P. R. DE. **Planejamento estratégico**. São Paulo: Atlas, 2007.

ORLANDI, T. R. C.; DUQUE, C. G.; MORI, A. M. Gamificação: uma nova abordagem multimodal para a educação. **Biblios**, n. 70, p. 17–30, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.org.pe/pdf/biblios/n70/a02n70.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2024.

SANTANA, L. DA S. R.; SILVA JUNIOR, J. D. DA.; SAMPAIO, R. T. Reflexões sobre o aprendizado de música de uma criança com autismo a partir de observações sobre a integração sensorial: um estudo de caso. **Orfeu**, v. 8, n. 1, p. e0115–e0115, 25 out. 2023. DOI: <https://doi.org/10.5965/2525530408022023e0115>.